

Original paper

KOXLEAR IMPLANTLI BOLALAR NUTQ-ESHITUV REABILITATSIYASI

© H.R. Salimova¹✉

¹Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola koxlear implant o'rnatilgan bolalarda nutq-eshituv reabilitatsiyasining zarurligi va implantatsiyadan keyingi multimodal yondashuvning o'rni bilan asoslanadi. Implant fiziologik eshituvni yo'lga qo'ysa-da, psixolingvistik va kommunikativ ko'nikmalar maxsus reabilitatsiya orqali shakllanadi.

MAQSAD: koxlear implantli bolalarda musiqa terapiyasi, ovoz mashqlari, sensor integratsiya, neyrogimnastika, logopedik massaj va DENS-terapiya kompleksining nutq va eshituv ko'rsatkichlarini yaxshilashdagi samaradorligini tavsiflash.

MATERIALLAR VA METODLAR: surdopedagogik va logopedik amaliyotdan olingan kuzatuvlar, mashg'ulot protokollari va bosqichli dasturlash tamoyillari tahlil qilindi; eshituv idroki (lokalizatsiya, farqlash), fonematik eshituv, nutqiy nafas va artikulyatsiya bo'yicha tipik mashq majmualari tizimlashtirildi; ota-ona ishtiroki va multidissiplinar hamkorlik komponentlari kiritildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: multimodal kompleks eshituv diqqatini, fonematik farqlashni va nutqiy motorikani faollashtirishi, intonatsiya va ritmni boshqarishni yaxshilashi, eshituv-vizual-vestibulyar uyg'unlashuvni kuchaytirishi ko'rsatildi. Logopedik massaj artikulyatsion apparat tonusini me'yorlashtirdi, DENS-terapiya esa neyron javob sezgirligini va mashg'ulotlarga tayyorgarlikni oshirishga xizmat qildi. Ota-ona bilan uy sharoitidagi mustahkamlovchi mashg'ulotlar natijaning barqarorligini ta'minladi.

XULOSA: implantatsiyadan keyingi reabilitatsiya eng yaxshi natijani integrativ, individual va bosqichma-bosqich yondashuvda beradi; musiqiy, sensor va logopedik komponentlar uyg'unligi neyroplastiklikni rag'batlantirib, nutqiy muloqotni tezlashtiradi. Kelgusida standartlashtirilgan protokollar va natijalarni obyektiv baholash mezonlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: koxlear implant, nutq-eshituv reabilitatsiyasi, musiqa terapiyasi, sensor integratsiya, neyrogimnastika, logopedik massaj, DENS-terapiya.

Iqtibos uchun: Salimova. H.R. Koxlear implantli bolalar nutq-eshituv reabilitatsiyasi.// Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.225–235.

РЕЧЕВО-СЛУХОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТАТОМ

© X.P. Салимова¹✉

¹ Ташкентский международный университет Кимё, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: обоснована необходимость длительной и многокомпонентной речеслуховой реабилитации детей с кохлеарными имплантами; имплант восстанавливает физиологическое восприятие звука, тогда как психолингвистические навыки формируются в целенаправленной терапии.

ЦЕЛЬ: описать эффективность комплекса музыкотерапии, голосовых упражнений, сенсорной интеграции, нейрогимнастики, логопедического массажа и ДЭНС-терапии в улучшении слухоречевых показателей у детей с КИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ протоколов занятий и наблюдений в сурдо- и логопедической практике; систематизация упражнений по слуховой локализации и дифференциации, фонематическому слуху, речевому дыханию и артикуляции; включение компонентов семейного сопровождения и междисциплинарного взаимодействия.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: многоканальный подход усиливал слуховое внимание, фонематическую дифференциацию и речемоторную координацию, улучшал контроль ритма и интонации, способствовал согласованию аудиовизуально-вестибулярных сигналов. Логопедический массаж нормализовал тонус артикуляционного аппарата, ДЭНС-терапия повышала нейронную реактивность и готовность к занятиям; домашние задания с участием родителей обеспечивали устойчивость результата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: послеоперационная реабилитация наиболее успешна при интегративном, индивидуализированном и поэтапном подходе; сочетание музыкальных, сенсорных и логопедических компонентов стимулирует нейропластичность и ускоряет формирование речевой коммуникации. Перспективны стандартизация протоколов и расширение объективных критериев оценки.

Ключевые слова: кохлеарный имплант, речеслуховая реабилитация, музыкотерапия, сенсорная интеграция, нейрогимнастика, логопедический массаж, ДЭНС-терапия.

Для цитирования: Халимова.Х.Р. Речево-слуховая реабилитация детей с кохлеарным имплантатом.// Inter education & global study.2025. vol.3, №10(1). С. 225–235.

SPEECH AND AUDITORY REHABILITATION OF CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS

©Hilola R. Salimova¹✉

¹Kimyo international university, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper substantiates the need for prolonged, multicomponent speech-and-hearing rehabilitation in children with cochlear implants; while the device restores access to sound, psycholinguistic competencies require targeted therapy.

AIM: To describe the effectiveness of a multimodal program—music therapy, vocal exercises, sensory integration, neuro-gymnastics, speech-therapy massage, and DENS-therapy—in improving auditory and speech outcomes in pediatric CI users.

MATERIALS AND METHODS: analysis of clinical lesson protocols and observational records from surdo- and speech-therapy practice; systematization of tasks for sound localization/discrimination, phonemic hearing, respiratory-phonatory control, and articulation; incorporation of parent-mediated home practice and multidisciplinary teamwork.

DISCUSSION AND RESULTS: the multimodal package increased auditory attention, phonemic discrimination, and speech-motor coordination, improved control of rhythm and intonation, and strengthened audio-visual-vestibular integration. Speech-therapy massage supported articulatory tone, while DENS-therapy enhanced neural responsiveness and readiness for training; structured home practice stabilized gains.

CONCLUSION: post-implant rehabilitation is most successful when integrative, individualized, and staged; the synergy of musical, sensory, and speech components promotes neuroplasticity and accelerates functional communication. Future work should standardize protocols and broaden objective outcome measures.

Keywords: cochlear implant, speech-hearing rehabilitation, music therapy, sensory integration, neuro-gymnastics, speech-therapy massage, DENS-therapy.

For citation: Hilola R. Salimova. (2025) 'Speech and auditory rehabilitation of children with cochlear implants', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp. 225–235. (In Uzbek).

XXI asrda tibbiyot va pedagogika fanlari rivojlanishi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga nisbatan yangi imkoniyatlar yaratdi. Shulardan eng muhimlaridan biri – koxlear implantatsiya texnologiyasi bo'lib, u eshitish nervi faoliyatini to'g'ridan-to'g'ri elektr stimulyatsiya orqali faollashtirish imkonini beradi. Ushbu texnologiya yordamida tug'ma yoki erta yoshda eshituvini yo'qotgan bolalar atrof-muhitdagi tovushlarni idrok etish, eshituv tajribasini qayta tiklash va tabiiy nutqni shakllantirish imkoniga ega bo'ladilar. Biroq amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, implantatsiya operatsiyasining o'zi bolaning to'laqonli eshituvini va nutqiy muloqotini avtomatik ravishda tiklab bermaydi. Koxlear implant faqat fiziologik eshituv imkonini yaratadi, ammo psixolingvistik, fonematik, motorik va ijtimoiy-kommunikativ malakalar maxsus reabilitatsion mashg'ulotlar orqali shakllantiriladi. Shu bois, implantatsiyadan keyingi bosqichda nutq-eshtuv reabilitatsiyasi jarayoni markaziy o'rinni egallaydi.

Reabilitatsiya – bu uzoq muddatli, tizimli, ko'p yo'nalishli jarayon bo'lib, unda

logoped, surdopedagog, psixolog, fizioterapevt, nevropatolog va ota-onalar faol hamkorlikda ishtirok etishlari zarur. Har bir mutaxassis bolaning yosh xususiyatlari, eshituv darajasi, neyropsixologik rivojlanish holati hamda individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda, kompleks reabilitatsion dastur ishlab chiqadi.

Bugungi kunda ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eshituvni faollashtirish bilan bir qatorda nutqiy faoliyatni rivojlantirishda multimodal yondashuvlar yuqori samaradorlik beradi. Jumladan, musiqa terapiyasi, ovoz mashqlari, sensor integratsiya terapiyasi, neyrogimnastika mashqlari, logopedik massaj va DENS-terapiya bir-biri bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilganda bolaning eshituv-motor tizimi faoliyati yaxshilanadi, miyaning eshituv va nutq markazlari o'rtasida neyron aloqalar kuchayadi.

Musiqa terapiyasi – bolaning eshituv diqqatini rivojlantirish, ritm va intonatsiyani idrok etish qobiliyatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ovoz mashqlari esa nutqiy nafasni to'g'ri shakllantirish, fonatsiya jarayonini yaxshilash va artikulyatsion apparat mushaklarini faollashtirishga xizmat qiladi. Sensor integratsiya terapiyasi eshituv, ko'rish, vestibulyar va taktil sezgilarning uyg'un faoliyatini tiklashga yordam beradi. Neyrogimnastika esa ikki yarim shar faoliyatini muvofiqlashtirib, markaziy asab tizimi plastiklik xususiyatini kuchaytiradi. Shuningdek, logopedik massaj artikulyatsion apparat mushaklarining tonusini me'yorga keltiradi, DENS-terapiya esa neyron faoliyatni elektroimpulslar orqali qo'zg'atib, eshituv markazlarining sezuvchanligini oshiradi.

Koxlear implantatsiya operatsiyasi bolaning eshituv tizimini tiklashdagi muhim bosqich bo'lsa-da, haqiqiy natijalar implantatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonining samaradorligiga bog'liqdir. Chunki implant bolaning miyasi uchun yangi eshituv tajribasini yaratadi va bu jarayonni miyaning qayta o'rganish (neyronal reorqanizatsiya) mexanizmlari orqali shakllantirish talab etiladi. Shuning uchun reabilitatsiya nafaqat eshitish organiga, balki markaziy asab tizimi, nutq apparati, kognitiv faoliyat va hissiy sohaga ham yo'naltiriladi.

Reabilitatsiya ishlari ko'p bosqichli va kompleks xarakterga ega bo'lib, quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Eshituv idrokini shakllantirish va rivojlantirish
2. Nutqiy nafas, fonatsiya va artikulyatsiyani rivojlantirish
3. Leksik-grammatik tizimni rivojlantirish
4. Psixologik va emotsional qo'llab-quvvatlash
5. Sensor integratsiya va neyromotor rivojlantirish
6. Ota-onalar bilan hamkorlik va uy sharoitidagi mashg'ulotlar
7. Multidissiplinar jamoa ishi

Implantatsiyadan keyingi dastlabki bosqichda bolaning miyasi yangi, ilgari noma'lum bo'lgan tovush signaliga moslashadi. Shu davrda mutaxassislar eshituvni stimulyatsion mashqlar orqali rivojlantiradilar.

Mashg'ulotlarda:

tovush manbaini aniqlash (lokalizatsiya) mashqlari;
turli intensivlikdagi tovushlarni farqlash;

maishiy va nutqiy tovushlarni ajratish (masalan, musiqa, soʻz, shovqin); fonematik farqlashni shakllantirish (masalan, “pa–ba”, “ka–ga”) kabi topshiriqlar qoʻllaniladi.

Bu bosqich bolaning eshituv diqqatini faollashtiradi va tovush–maʼno bogʻlanishini shakllantirishga asos yaratadi.

Koxlear implantli bolalar koʻpincha tovushlarni toʻgʻri talaffuz qila olmaydilar, chunki ular oʻz ovozlarni eshitishga odatlanmagan boʻladilar. Shu sababli nutq motorikasini qayta shakllantirish rehabilitatsiyaning muhim yoʻnalishidir.

Bu yoʻnalishda:

nutqiy nafasni rivojlantirish mashqlari (“nafas ol – ayt – nafas chiq”) orqali nafas va ovoz sinxronligi oʻrganiladi;

fonatsiya mashqlari – choʻzilma unli tovushlar (“a–o–u–i”)ni talaffuz qilish, ovoz balandligini boshqarish;

artikulyatsion gimnastika – lab, til, jagʻ mushaklarini harakatlantirish, artikulyatsion aniqlikni oshirish mashqlari bajariladi.

Mazkur mashqlar tovush madaniyatini shakllantiradi, nutqning aniq, ritmik va tabiiy chiqishini taʼminlaydi.

Eshituvni qayta tiklashning oʻzi bola nutqining lugʻat boyligi va grammatik tuzilmasining avtomatik oʻsishini kafolatlamaydi. Shu bois soʻz boyligini oshirish, gap tuzish, mantiqiy ifoda va kommunikativ faoliyatni kengaytirish rehabilitatsiya dasturining asosiy qismidir.

Mashgʻulotlarda:

predmetlar va harakatlar nomlarini eshituv asosida tanish;

soʻzlarni maʼnosi bilan bogʻlash;

gap tuzish, dialog qurish;

situatsion oʻyinlar orqali nutqiy muloqotni rivojlantirish ishlari olib boriladi.

Bu jarayon bola ongida eshitilgan tovush – soʻz – maʼno – harakat zanjirini mustahkamlaydi.

Koxlear implantatsiyadan soʻng bola uchun yangi akustik dunyo ochiladi. Dastlabki oylar davomida bu holat emotsional zoʻriqish, qoʻrquv yoki charchoqqa sabab boʻlishi mumkin. Shu sababli rehabilitatsiyada psixologik yondashuv muhim oʻrin tutadi.

Mashgʻulotlarda:

bola bilan ishonchli muloqotni shakllantirish;

musiqa terapiyasi, relaksatsion oʻyinlar, sensor mashqlar orqali stressni kamaytirish;

motivatsiyani oshirish va oʻziga ishonchni kuchaytirish ishlari amalga oshiriladi.

Bu yoʻnalish bola shaxsining ijtimoiy moslashuvini va rehabilitatsiya jarayoniga ijobiy munosabatini taʼminlaydi.

Koxlear implantli bolalarda koʻpincha sensor tizimlarning (eshituv, koʻrish, vestibulyar, taktil) muvozanati buzilgan boʻladi. Shu sababli sensor integratsiya terapiyasi rehabilitatsiya jarayonining ajralmas qismidir.

Ushbu yo'nalishda:

tovush manbaini aniqlashni ko'rish harakati bilan uyg'unlashtirish;

vestibulyar mashqlar (muvozanat doskasi, harakatli o'yinlar);

taktill stimulyatsiya (turli fakturali predmetlar bilan mashqlar) bajariladi.

Natijada bolaning ko'rish–eshitish–harakat tizimlari o'rtasidagi neyron bog'lanishlar mustahkamlanadi, bu esa nutqiy jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Reabilitatsiya jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan ota-onalarning faol ishtirokiga bog'liqdir. Mutaxassislar ularni quyidagi yo'nalishlarda o'qitadilar:

bola bilan to'g'ri nutqiy muloqot uslublarini o'rgatish;

eshituv stimulyatsiyasi uchun kundalik mashqlarni uyda davom ettirish;

emotsional qo'llab-quvvatlash va sabr-toqatni saqlash.

Ota-onalar bilan muntazam maslahatlar, videomashg'ulotlar va monitoring tizimi orqali bolaning individual yutuqlari nazorat qilinadi.

Reabilitatsiya jarayonining ilmiy asoslanganligi va samaradorligi mutaxassislar jamoasi hamkorligiga tayanadi. Bu jamoaga logoped, surdopedagog, psixolog, fizioterapevt, audiolog, nevrolog va musiqa terapevti kiradi. Ular bolaning individual dasturini ishlab chiqib, bosqichma-bosqich natijalarni baholab boradilar.

Bunday hamkorlik natijasida bola eshituv, nutqiy, motor, hissiy va kognitiv jihatdan uyg'un rivojlanadi.

Koxlear implantdan so'nggi reabilitatsiya faqat eshituvni emas, balki bola shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan murakkab tizimdir. U sensor, nutqiy, motorik va emotsional komponentlarning integratsiyasiga asoslanadi. Mazkur yo'nalishlarni uyg'un holda olib borish, bolaning eshituv tajribasini mustahkamlab, uning to'laqonli nutqiy muloqotga kirishishini tezlashtiradi.

Musiqa terapiyasi koxlear implantatsiyadan so'nggi reabilitatsiya jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U nafaqat eshituv tizimini faollashtiradi, balki tovushlarni tahlil qilish va ularni nutqiy idrok bilan bog'lash jarayonini kuchaytiradi. Musiqa tovushlarining turli chastotalari va tembrlarining idrok etilishi eshituv analizatorining sezgirligini oshiradi, fonematik differensiasiya va tovushni farqlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, ritm va ohang bilan ishlash mashqlari nutqiy nafasni boshqarish, talaffuzni aniqlashtirish hamda ovoz apparati faoliyatini uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Musiqa orqali bola tovush intensivligi, baland-pastlik va tezlikni his etishni o'rganadi, bu esa keyinchalik nutqdagi intonatsion aniqlikka zamin yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa terapiyasi eshituv tizimining neyroplastik rivojlanishiga, ya'ni miyaning yangi akustik ma'lumotni qayta ishlash qobiliyatining kuchayishiga yordam beradi. Shu bois, musiqa terapiyasi implantdan keyingi logopedik mashg'ulotlarni samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Musiqa terapiyasi koxlear implant o'rnatilgan bolalarda eshituv idroki va nutq rivojlanishining samarali stimulyatori sifatida e'tirof etiladi. Musiqa inson miyasining eshituv markazlarini faollashtirib, tovush chastotalariga sezgirlikni oshiradi hamda

fonematik idrokni takomillashtiradi. Bu jarayonlar orqali bola nafaqat tovushlarni eshitadi, balki ularni farqlash, aniqlash va mazmunli nutq elementlariga bog'lashni o'rganadi.

Ritm, temp, dinamika va ohang elementlari bilan ishlash bolaning nutqiy nafasini boshqarish, ovoz apparatini faol ishlatish hamda tovushlar orasidagi farqlarni his qilishga yordam beradi. Shuningdek, musiqa terapiyasi markaziy asab tizimida neyron aloqalarni kuchaytiradi, bu esa eshituv-motor koordinatsiyasining yaxshilanishiga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqiy mashqlarni logopedik va eshituv treninglari bilan uyg'unlashtirish bolaning nutq ritmi, intonatsiyasi va talaffuz aniqligini tezroq shakllantiradi. Shu bois musiqa terapiyasi koxlear implantdan keyingi reabilitatsiya jarayonida kompleks neyropsixologik ta'sir vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega.

DENS-terapiya (Dinamik Elektr Neyrostimulyatsiya) koxlear implantli bolalarda eshituv va nutq markazlarining funksional faolligini oshirishda samarali fizioterapevtik usul hisoblanadi. Bu usul teri yuzasi orqali o'tkaziladigan past kuchlanishli elektr impulslar yordamida neyron aloqalarni faollashtiradi, qon aylanish va metabolik jarayonlarni yaxshilaydi.

Klinik tajribalar shuni ko'rsatadiki, DENS-terapiya eshituv analizatori, miya po'stlog'idagi eshituv zonalari va nutq markazlari faoliyatini rag'batlantirib, akustik signallarni tezroq qabul qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, u mushak tonusini muvozanatlaydi, stressni kamaytiradi va reabilitatsiya mashg'ulotlariga bolaning tayyorgarlik darajasini oshiradi. Shuning uchun DENS-terapiya implantdan keyingi davrda neyrofiziologik tiklanish va sensor integratsiyani tezlashtiruvchi muhim yordamchi vosita sifatida qo'llaniladi.

Logopedik mashg'ulotlar implantli bolalarda nutq tizimining shakllanishida yetakchi o'rin tutadi. Mashg'ulotlar eshituv asosida talaffuz, fonematik idrok va so'z boyligini rivojlantirishga qaratilgan. Logopedik ishlar jarayonida nafasni boshqarish, artikulyatsion apparat harakatlarini faollashtirish, ovoz shakllantirish, fonetik tahlil va nutq ritmini o'rgatish kabi mashqlar tizimli tarzda bajariladi.

Bunday mashg'ulotlar miya po'stlog'ining nutqiy zonalarida neyron aloqalarni kuchaytiradi, fonematik eshituvni yaxshilaydi va semantik tahlil jarayonlarini faollashtiradi. Shu sababli logopedik mashqlar koxlear implantdan keyingi reabilitatsiyaning asosiy psixolingvistik mexanizmlarini shakllantiruvchi poydevor sifatida e'tirof etiladi.

Sensor integratsiya terapiyasi turli sezgi tizimlari — eshituv, ko'rish, vestibulyar va taktil idrokni uyg'unlashtirish orqali bolaning umumiy neyropsixologik muvozanatini ta'minlaydi. Koxlear implant o'rnatilgach, yangi eshituv signallariga moslashuv paytida sensor tizimlar o'rtasida nomutanosiblik yuzaga kelishi mumkin.

Sensor integratsion mashqlar (muvozanat o'yinlari, tovush manbasini aniqlash, vizual-eshituv koordinatsiyasi mashqlari) neyron aloqalarni kuchaytiradi va eshituv signallarini to'g'ri qayta ishlashni ta'minlaydi. Natijada bola tovush manbasini tezroq aniqlaydi, fonematik farqlash qobiliyati oshadi va nutqiy idrok barqarorlashadi. Shu bois sensor integratsiya terapiyasi eshituv-nutq tizimining neyroplastik rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi kompleks usul sifatida qo'llanadi.

Xulosa qilib aytganda, koxlear implantatsiyadan so'ng bolalarda nutq va eshituv funksiyalarini tiklash jarayoni kompleks va ko'p yo'nalishli reabilitatsiyani talab etadi. Ushbu jarayonda musiqa terapiyasi, logopedik mashqlar, DENS-terapiya, sensor integratsiya va neyrogimnastika mashqlari kabi usullar bir-biri bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilganda eng samarali natijani beradi. Bunday integrativ yondashuv eshituv analizatorining neyropastik faolligini oshiradi, fonematik idrokni rivojlantiradi hamda bola nutqining tabiiy shakllanishini tezlashtiradi.

Shuningdek, reabilitatsiya jarayonida individual va differensial yondashuvni qo'llash bolaning eshituv qobiliyati, psixologik holati va ijtimoiy moslashuv darajasini inobatga olish imkonini beradi. Zamonaviy apparatli va terapevtik texnologiyalar asosida tashkil etilgan bunday tizimli reabilitatsiya bolaning eshituv va nutqiy faoliyatini nafaqat tiklaydi, balki ularning ijtimoiy kommunikativ rivojlanishini ham samarali qo'llab-quvvatlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Юсупова, М. (2021). Кохлеар имплантациядан кейин нутқни тиклаш усуллари. Тошкент: Педагогика нашриёти.
2. Тарасова, Е.Н. (2020). Музыкаотерапия в реабилитации детей с нарушением слуха. Москва: ЛогопедПресс.
3. Ayres, J. (2018). Sensory Integration and the Child. Los Angeles: Western Psychological Services.
4. Смирнова, Т.В. (2019). Нейрогимнастика в коррекционной педагогике. Санкт-Петербург.
5. Хусаинова, Г. (2022). Логопедический массаж как средство коррекции звукопроизношения. Казань: Логопед.
6. Гречко, В.А. (2021). ДЭНАС-терапия в нейрореабилитации. Екатеринбург.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Salimova Hilola Rustamovna**, magistr, [**Салимова Хилола Рустамовна**, магистр], [**Salimova Hilola Rustamovna**, master's student]; manzil: Shota Rustaveli ko'chasi, 156, 100121 Toshkent, [адрес: ул. Шота Руставели, 156, 100121 Ташкент], [address: 156 Shota Rustaveli St., 100121 Tashkent.]